

**Empreendedorismo Corporativo e Inovação:
Estratégias de Sucesso nos Últimos 20 Anos**

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

EMB550 – Entrepreneur Mindset and Behavior

Prof. Marcos Crivelaro

Fevereiro, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

O empreendedorismo corporativo, que envolve a inovação em todos os níveis organizacionais, é essencial para o sucesso empresarial em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e mercadológicas. Destaca-se que empresas inovadoras como Embrapa, Apple, Microsoft e Google, por exemplo, adotam estratégias que integram inovação radical, incremental e revolucionária, aliada a uma cultura organizacional que valoriza a criatividade, a experimentação e a colaboração. Essas organizações não apenas implementam novas tecnologias, mas também reestruturam processos e modelos de negócios para se adaptarem à era digital, focando em eficiência, sustentabilidade e experiência do cliente. Não menos importante, a liderança empreendedora e a gestão de talentos são cruciais para promover uma cultura de inovação, garantindo crescimento sustentável e competitividade. A transformação digital, impulsionada por tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem (cloud computing) e big data, por exemplo, tem sido um fator crítico de sucesso destas empresas, evidenciando que a inovação contínua é um diferencial essencial para a longevidade e a relevância no mercado global.

Palavras-chave: Empreendedorismo corporativo. Inovação. Transformação digital. Cultura organizacional. Liderança empreendedora.

Abstract

Corporate entrepreneurship, which involves innovation at all organizational levels, is essential for business success in a landscape of rapid technological and market transformations. It is noteworthy that innovative companies such as Embrapa, Apple, Microsoft, and Google, for example, adopt strategies that integrate radical, incremental, and disruptive innovation, coupled with an organizational culture that values creativity, experimentation, and collaboration. These organizations not only implement new technologies but also restructure processes and business models to adapt to the digital age, focusing on efficiency, sustainability,

and customer experience. No less important, entrepreneurial leadership and talent management are crucial to foster a culture of innovation, ensuring sustainable growth and competitiveness. The digital transformation, driven by technologies such as artificial intelligence, cloud computing, and big data, for example, has been a critical success factor for these companies, thus highlighting that continuous innovation is an essential differentiator for longevity and relevance in the global market.

Keywords: *Corporate entrepreneurship. Innovation. Digital transformation. Organizational culture. Entrepreneurial leadership.*

1 Introdução

O empreendedorismo corporativo é o processo de inovar dentro de uma organização, de modo que líderes, gestores e funcionários agem e atuam como empreendedores. Dessa forma, isso não se limita apenas aos donos, presidentes e diretores das empresas; muito pelo contrário, essa atitude empreendedora envolve todos os níveis hierárquicos, desde o porteiro até o presidente da organização (Silva et al., 2015). Esse conceito pode, ainda, ser aplicado quando os colaboradores buscam novas oportunidades, desenvolvem projetos diferenciados, geram ideias inovadoras e propõem soluções criativas.

Silva et al. (2015) informam que o profissional com perfil empreendedor propõe melhorias nos processos de trabalho e nos resultados da organização, pois possui uma visão ampla do negócio. Por outro lado, é difícil viabilizar inovação e intraempreendedorismo nas organizações se não houver uma cultura organizacional aberta à inovação, pois uma coisa está ligada à outra. Essa cultura de inovação valoriza a criatividade, a busca por novas soluções e a proatividade, incentivando atitudes internas dos colaboradores.

Isso, por sua vez, acaba trazendo o que a literatura chama de “transformação contínua”, em que o “empreendedorismo corporativo envolve uma transformação contínua da empresa,

visando alcançar eficiência, melhorar a produtividade, o ambiente corporativo e criar riqueza” (Miguez & Lezana, 2017).

Dessa forma, empresas inovadoras buscam uma proporção maior de inovações chamadas de “revolucionárias e radicais”, pois isso acaba gerando um crescimento explosivo em novas categorias de produtos e serviços. Conforme PwC Brasil (2013) explica, em certas áreas essa proporção é quase o dobro da observada entre empresas menos inovadoras.

Várias empresas acreditam que o crescimento virá da inovação orgânica (gerada de maneira natural dentro da própria empresa), e não por meio de fusões e aquisições. Logo, a inovação é vista como uma necessidade competitiva para a maioria das empresas, o que acaba por gerar um aumento na percepção de sua importância ao longo do tempo.

Não menos importante, Miguez e Lezana (2017) destacam que a liderança e a cultura de inovação devem estar cotidianamente presentes na organização, começando com o que chamam de “líderes como empreendedores”, pois a liderança é fundamental para o sucesso do empreendedorismo corporativo. Todos os líderes devem motivar e engajar suas equipes, promovendo uma cultura geral de inovação em suas empresas e organizações.

Nesse sentido, a cultura aberta — em que há estímulo a novas ideias e iniciativas e valorização da criatividade e da colaboração — é a base para o empreendedorismo corporativo se desenvolver nas organizações. Silva et al. (2015) afirmam que, além disso, a comunicação é um fator crucial para o sucesso do processo de inovação e do empreendedorismo corporativo, pois canais abertos de comunicação garantem a interação entre os mais diferentes níveis hierárquicos da empresa.

Nesse contexto, o objetivo deste paper é refletir sobre o perfil de algumas empresas que se destacaram nas últimas duas décadas, período marcado por intensas e disruptivas transformações tecnológicas e de mercado. Será analisado como a inovação, o empreendedorismo corporativo e a adaptação ao mundo digital foram cruciais para o sucesso

dessas organizações. Além disso, o atual estudo visa considerar as bases teóricas de inovação e empreendedorismo corporativo (intraempreendedorismo) para serem validadas nos exemplos reais utilizados.

O estudo examinará como essas empresas, incluindo Apple, Microsoft, Google e Embrapa, integraram a inovação em seus modelos de negócio, transformando seus processos internos e a forma como interagem com o mercado. Em um primeiro momento, será abordado o papel da inovação e do crescimento, analisando como a inovação é um motor central para a competitividade das empresas. Em seguida, serão explanadas as características das empresas inovadoras (propósito, inovações radicais e revolucionárias, iniciativas e cultura de inovação etc.). Serão apresentados, ainda, exemplos de empresas reconhecidas nacional e internacionalmente, como Embrapa, Apple, Microsoft e Google, que se destacaram por sua inovação e capacidade de adaptação ao mundo digital. Por fim, será discutido o impacto da transformação digital, investigando como ela afetou as empresas e como elas se adaptaram a essa nova realidade.

2 O Papel da Inovação e o Crescimento Organizacional

A inovação é vista como um propulsor essencial para o crescimento de receita e a competitividade das organizações. Empresas menos inovadoras são superadas por aquelas que investem constantemente em inovação, buscando melhorar ou criar produtos e/ou serviços.

2.1 Relação entre inovação e crescimento de receita

Conforme explica PwC Brasil (2013), 43% das empresas viam a inovação como uma necessidade, e esse número cresceu para 51% em cinco anos. Ao encontro desse dado, 83% concordavam que inovar é muito importante para o sucesso da empresa, percentual que subiu para 88% em cinco anos. Portanto, pode-se afirmar que a inovação é considerada uma necessidade competitiva para as empresas, percepção que vem crescendo ao longo do tempo.

Ainda assim, as empresas mais inovadoras — 20% do total das empresas pesquisadas — cresceram 16% mais rápido do que as menos inovadoras. Esse percentual de crescimento pode parecer baixo, porém gerou um aumento significativo de receitas para essas empresas, de modo que as mais inovadoras obtiveram, em média, US\$ 250 milhões a mais em faturamento nos últimos três anos em relação às demais.

Cabe ressaltar que a expectativa de crescimento para empresas inovadoras está projetada para dobrar em relação à média global e crescer mais de três vezes o das empresas menos inovadoras. Em um período de cinco anos, isso pode gerar uma receita adicional de US\$ 500 milhões para essas empresas. Isso fica destacado quando PwC Brasil (2013) relata que os executivos reconhecem que a inovação é fundamental não só para o crescimento rápido, mas também para garantir o futuro da empresa no longo prazo.

2.2 Tipos de inovação e seus impactos

Buccelli et al. (2014) comentam sobre a importância da inovação: “a inovação é um elemento fundamental para a sobrevivência e o sucesso das empresas em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo”, de modo que não existe apenas um tipo de inovação. Esse ambiente é vasto e tem suas variações. Dessa forma, podem-se destacar alguns tipos de inovação e suas aplicabilidades.

- **Inovação incremental:** é o tipo de inovação em que produtos, serviços ou processos já existentes sofrem melhorias contínuas. A ideia principal é melhorar o que já funciona, visando proteger e manter a participação de mercado e preservar as margens de lucro. Muitas vezes, esse tipo de inovação provoca respostas rápidas da concorrência e é resultado do aprendizado interno e da capacitação acumulada, por exemplo a melhoria do design, da qualidade do produto, do arranjo logístico e dos processos de vendas, conforme pontua PwC Brasil (2013).

- **Inovação revolucionária:** o objetivo é impactar o mercado, mudando as regras do jogo, pois esse tipo de inovação promove mudanças significativas nas tecnologias e nos modelos de negócios, visando criar vantagem competitiva superior à da inovação incremental. PwC Brasil (2013) destaca que, muitas vezes, empresas concorrentes não conseguem reagir a esse tipo de inovação, o que pode resultar em aumento de receitas e margens de lucro para as organizações que a implementam.
- **Inovação radical:** esse tipo de inovação cria um mercado totalmente novo, pois produz mudanças drásticas em um produto ou serviço. É resultado de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), de modo que rompe a trajetória existente e cria novas rotas tecnológicas, gerando um crescimento explosivo em novas categorias de produtos e serviços (PwC Brasil, 2013).
- **Inovação em marketing e métodos organizacionais:** Miguez e Lezana (2017) destacam que a inovação não se limita a produtos e processos, mas também acontece em novas abordagens de marketing e em métodos organizacionais. Esse tipo de inovação busca novas formas de se conectar com os clientes, construir relacionamento e comunicar o valor da marca, além de novas maneiras de monetizar produtos e serviços, cobrando pela qualidade do resultado em vez do produto em si. Por exemplo, a Apple inova tanto em produto quanto em marketing, criando uma forte identidade de marca e um relacionamento duradouro com o cliente (Matos, 2013).

2.3 Estratégias das empresas mais inovadoras

Uma estratégia de inovação bem definida é uma necessidade conhecida pelas empresas líderes em inovação, pois é essencial para o sucesso. Uma estratégia clara serve como um guia, direcionando esforços e recursos para as áreas de maior potencial — o que se chama de estratégia coerente. Na pesquisa realizada pela PwC Brasil (2013), 79% das empresas mais inovadoras afirmaram possuir uma estratégia bem definida para a inovação, enquanto 47% das

menos inovadoras relataram o mesmo. Essa disparidade evidencia a importância de um planejamento estratégico focado no empreendedorismo corporativo, que apoia e direciona o sucesso da inovação na empresa.

Para PwC Brasil (2013), a gestão informal da inovação é encontrada em apenas 21% das empresas mais inovadoras, enquanto esse percentual é de 32% nas menos inovadoras. Portanto, organizações mais inovadoras preferem uma abordagem formal e estruturada para gerir a inovação, em vez de confiar apenas em processos informais. A vantagem dessa abordagem é permitir que as empresas definam processos claros de gestão, avaliação e implementação de ideias inovadoras, podendo utilizar práticas como inovação aberta, incubação e design thinking, por exemplo.

Uma outra estratégia observada é que as empresas mais inovadoras estão mudando seu foco das inovações incrementais para as revolucionárias e radicais, pois entendem que estas têm um potencial maior de gerar vantagem competitiva e crescimento.

Figura 1

Tipos de inovações a serem adotadas

Nota. Adaptado de PwC Brasil (2013, p. 5).

Essa busca por inovações revolucionárias e radicais abrange produtos, serviços, tecnologias e modelos de negócio. Para se ter uma noção, em algumas áreas essa proporção é quase o dobro da observada em empresas menos inovadoras. Logo, ao dar mais ênfase a inovações revolucionárias e radicais, as empresas criam o cenário para taxas de crescimento mais elevadas (PwC Brasil, 2013).

3 Características das Empresas Inovadoras

Empresas inovadoras se destacam por vários aspectos, mas é possível perceber alguns que estão sempre presentes. Possuir uma estratégia estruturada de inovação e uma cultura organizacional aberta, voltada ao estímulo de novas ideias, são algumas delas. Destaca-se ainda que a liderança inovadora é essencial, pois ajuda a promover a criatividade, a transparência e a autoconsciência dentro da organização. Outra característica imprescindível é a gestão de talentos, pois atrair e reter profissionais qualificados é desafiador. Essas empresas também exploram diferentes modelos de inovação, como a inovação aberta e o corporate venturing, para impulsionar seu crescimento.

Nesse sentido, adotar uma estratégia com uma estrutura bem definida de inovação é algo que as empresas mais bem posicionadas nesses mercados fazem. Essa estrutura envolve a definição de processos para geração, avaliação e implementação de ideias. Além disso, a inovação deve estar alinhada ao plano estratégico geral da organização e aos resultados de negócio. A estratégia de inovação deve incluir metas claras de negócios e de inovação e um plano para atingir esses objetivos, conforme informa PwC Brasil (2013).

Cabe trazer para este contexto que uma cultura aberta à inovação é algo comum nas empresas mais inovadoras do mercado, que nos últimos 20 anos conseguiram sobreviver às grandes mudanças e disrupções tecnológicas. Buccelli et al. (2014) enfatizam que “empresas inovadoras possuem uma cultura que estimula novas ideias e iniciativas, onde todos os funcionários, desde o porteiro até o presidente, se sentem comprometidos com o processo de

inovação”. Isso inclui uma cultura humanística, que estimula riscos controlados, envolvendo experimentação, detecção e correção de erros, além de práticas de benchmarking. Todos os funcionários devem contribuir com ideias; as conversas nas empresas inovadoras são repletas de histórias de colaboradores que trouxeram novas ideias, pois isso estimula um ambiente de fácil convivência e que apoia os colaboradores (Buccelli et al., 2014).

O apoio da alta gestão é outro fator fundamental para a inovação, de modo que os líderes que promovem a inovação e a criatividade são essenciais para o sucesso de uma empresa inovadora. O líder deve ser capaz de perceber oportunidades, ser criativo e envolver sua equipe. Segundo Prakash et al. (2021), as habilidades de liderança que contribuem para a inovação incluem a autoconsciência e a transparência, de modo que líderes autênticos são aqueles capazes de mostrar seu verdadeiro eu e de liderar os outros com integridade, inspirando e influenciando os seguidores a desenvolverem novas ideias. Empatia e o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais positivos com os funcionários são outros fatores apontados pelos autores.

Outra característica essencial é que os líderes devem motivar os colaboradores e ajudá-los a desenvolver competências, integrando-os nos processos de decisão e recompensando-os de forma a valorizá-los. Isso vai ao encontro da capacidade de retenção de talentos que a empresa deve ter para se tornar ou continuar inovadora. Silva et al. (2015) destacam que atrair e reter grandes talentos é um dos maiores desafios das empresas inovadoras. Dessa forma, “é essencial ter uma gestão de pessoas que valorize o potencial e a diversidade dos colaboradores para aumentar o bem-estar no trabalho, a capacidade de inovação e o desempenho organizacional” (Embrapa, 2024).

4 Estudos de Caso de Empresas de Destaque

Empresas de destaque, como a estatal brasileira Embrapa e as empresas privadas internacionais Apple, Google e Microsoft, são reconhecidas por suas abordagens inovadoras e

estratégias de mercado bem-sucedidas. Ao analisar parte da história de cada uma delas, em que todas possuem mais de 25 anos de existência — tendo a Embrapa como a mais experiente, com 51 anos —, é possível identificar padrões e práticas que contribuem para o sucesso em seus respectivos setores. A inovação, a gestão de marca e a adaptação às necessidades dos clientes são elementos comuns a essas empresas. A seguir, apresenta-se um relato sobre cada uma delas, nas perspectivas de inovação e empreendedorismo corporativo.

4.1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) é uma estatal federal brasileira, criada em 1973 com o objetivo de desenvolver a agricultura e a pecuária no Brasil por meio da pesquisa e da inovação. A sua criação foi uma resposta à necessidade de o Brasil aumentar sua produção de alimentos e diminuir a dependência de importações.

Conforme Embrapa (2024), a companhia contribuiu para o aumento da produção e da produtividade de diversas culturas e criações, como soja, milho, café, cana-de-açúcar, algodão, carne bovina e carne de frango. A Embrapa desempenhou também um papel importante no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, gerando tecnologias e conhecimentos que permitiram o aumento da competitividade do setor, sendo que “o agronegócio é um dos setores que mais contribui para o crescimento do PIB brasileiro, sendo responsável por 24,4% da soma de todas as riquezas produzidas, 26,9% do total de ocupações e 50% do faturamento das exportações brasileiras” (Embrapa, 2024).

Conforme o último balanço social da empresa, em 2023 o seu lucro social foi de R\$ 85,12 bilhões, com R\$ 80,55 bilhões provenientes dos benefícios econômicos de 182 tecnologias avaliadas e R\$ 3,4 bilhões da estimativa dos impactos gerados por cultivares Embrapa. As tecnologias avaliadas no documento geraram 66.218 novos empregos, o que demonstra o impacto da Embrapa na economia e no mercado de trabalho (Embrapa, 2023).

No ecossistema da inovação, a Embrapa tem como ação estratégica ampliar a transformação digital na empresa, com foco na governança de dados e na tecnologia da informação. Com isso, o objetivo é aumentar a capacidade colaborativa dos funcionários nos processos de geração, compartilhamento e uso do conhecimento na era digital. A empresa tem trabalhado com diferentes tipos de inovação, incluindo a incremental (melhoria contínua em produtos e processos) e a radical (mudanças significativas no sistema tecnológico).

Destaca-se ainda que, conforme Embrapa (2024) explica, a inovação na agricultura é alimentada por diversos agentes, incluindo instituições públicas de pesquisa, universidades, centros privados de pesquisa e inovação, empresas do agronegócio, startups agrícolas, associações e cooperativas de produtores e órgãos de assistência técnica. Dessa forma, a empresa atua continuamente para ampliar e melhorar o relacionamento com esses atores, a fim de atingir seus objetivos estratégicos.

Figura 2

Mapa da Estratégia da Embrapa

Nota. Adaptado de Embrapa (2024, p. 33).

Seguindo para o contexto da transformação digital, é interessante notar que ela está no “Mapa da Estratégia” da empresa (Figura 2), o que evidencia o quanto esse tema é prioritário. Conforme Embrapa (2024), a transformação digital é um processo de mudança fundamental na sociedade e nas diferentes indústrias por meio da utilização de tecnologias digitais, sendo que a empresa busca inovar e criar estratégias que a considerem como forma de melhorar o desempenho operacional. Nesse sentido, essa transformação impacta a agricultura, abrindo novas perspectivas para ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI).

Ainda nesse sentido, a empresa busca transformar tecnologias em produtos acabados para o mercado, com uma visão empresarial. A Embrapa realiza testes de mercado e busca nichos capazes de absorver as tecnologias desenvolvidas. De forma prática, promove o conhecimento e novas soluções tecnológicas em automação, agricultura de precisão e digital, incluindo tecnologias como big data, blockchain e tecnologias quânticas, visando à eficiência

no uso de recursos, à redução de impactos ambientais, à gestão territorial, à descarbonização e à rastreabilidade para a agropecuária brasileira. A empresa possui ainda uma página dedicada às soluções tecnológicas disponíveis para o mercado, acessível pelo endereço <https://www.embrapa.br/tecnologias>.

4.2 Apple

A Apple Inc. foi fundada em 1º de abril de 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, na Califórnia, com o objetivo inicial de desenvolver e vender computadores pessoais menores e acessíveis. Ao longo das décadas, passou por várias fases distintas, desde seu primeiro lançamento, o computador pessoal Apple I; mas foi com o Apple II que a empresa ganhou notoriedade, além de ter revolucionado o mercado por meio de uma inovação radical chamada iPhone, em 2007, junto com a plataforma iTunes, relata Matos (2013).

A Apple se utiliza de estratégias de marketing para construir uma forte identidade corporativa e gerenciar sua marca de forma a agregar valor aos seus produtos e atrair clientes. Uma dessas estratégias é criar uma “conexão emocional com os clientes”, fazendo com que eles se sintam parte de um grupo e desenvolvam um elo com a marca.

Conforme relata Matos (2013), a empresa prioriza a criação de produtos com funcionalidades e design diferenciados, fazendo com que a inovação não se limite aos componentes internos, mas também à praticidade e à facilidade de uso por seus clientes.

Cabe ressaltar também que a empresa valoriza o empreendedorismo corporativo, ou seja, a capacidade de inovar dentro da organização, sendo que Steve Jobs foi um líder empreendedor que incentivou a cultura de inovação na empresa. Jobs tinha a visão de criar produtos que atendessem às necessidades dos consumidores, antecipando seus desejos. Conforme Silva et al. (2015), “o empreendedorismo corporativo na Apple se manifesta na busca por novas ideias, na proatividade dos funcionários e na criação de um ambiente de trabalho criativo”.

Com relação à transformação digital, ao criar o iPhone e o iPad, a Apple revolucionou a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. A empresa continua a buscar constantemente novas formas de monetizar seus produtos, como a venda de aplicativos, músicas e outros conteúdos digitais, por meio de serviços de streaming, e não somente produtos físicos como iPad, iPhone, Apple Watch e sua linha de computadores.

Conforme G1 (2024), a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado estimado em US\$ 3,8 trilhões. Esse marco foi alcançado em dezembro de 2024, impulsionado por inovações em inteligência artificial e por um aumento nas vendas do iPhone. No mesmo ano, a empresa registrou receitas recordes de US\$ 391,035 bilhões, consolidando sua posição de liderança no mercado global.

4.3 Microsoft

A Microsoft foi fundada em 4 de abril de 1975 por Bill Gates e Paul Allen, em Albuquerque, Novo México, com o objetivo de desenvolver e vender interpretadores BASIC para o computador MITS Altair 8800. A parceria com a IBM, em 1980, para criar o sistema operacional do IBM PC foi um marco crucial para a empresa. Ainda na década de 1980, a empresa diversificou sua oferta de produtos com o lançamento de softwares como o Microsoft Word e o Excel, consolidando-se no mercado (G4 Educação, s.d.).

Conforme explica G4 Educação (s.d.), a empresa é marcada por diversificações em seus produtos: em 1993 lançou seu produto mais famoso, o sistema operacional Windows; em 2001 entrou no mercado de consoles de jogos com o Xbox; em 2008 entrou no mercado de cloud computing com o Microsoft Azure; e, mais recentemente, entre 2022 e 2024, lançou sua inteligência artificial, o Microsoft Copilot.

Por conseguinte, o empreendedorismo corporativo da Microsoft sempre buscou a inovação, mesmo em produtos já lançados, por meio de inovação incremental (melhoria dos produtos e serviços existentes), embora, nos contextos de softwares e sistemas operacionais,

em seu início, tenha feito isso por meio de inovação radical. Conforme explicam Buccelli et al. (2014), a empresa possui uma cultura que valoriza a inovação e a criatividade, com funcionários que contribuem com novas ideias, incentivando a comunicação aberta e a interação entre a direção da empresa, os funcionários, os técnicos e os clientes.

Ainda nesse sentido, conforme explicam Prakash et al. (2021), “a liderança de Satya Nadella, CEO da Microsoft desde 2014, foi crucial para a transformação da empresa. Nadella promove a colaboração, o aprendizado, a intelectualidade e a criatividade”. Outro ponto a se destacar é que Nadella também implementou uma cultura de trabalho em equipe, com ênfase na empatia e no crescimento dos funcionários, de modo que a empresa encoraja seus colaboradores a pensarem em como inovar e a mudar o estilo e a cultura de liderança da organização.

Dessa forma, o G4 Educação (s.d.) explica que, ao longo dos anos, a Microsoft passou por uma significativa transformação digital, adaptando-se às inovações tecnológicas e às demandas do mercado. Com um forte investimento em software e sistemas operacionais, a empresa possibilitou que diversas outras organizações desenvolvessem sua capacidade digital e aprimorassem sua produtividade. Vendo o potencial da computação em nuvem como elemento-chave de uma nova evolução tecnológica, direcionou esforços para a expansão de sua plataforma Azure. Mais recentemente, investiu na OpenAI, responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial (IA) generativa, e incorporou essa tecnologia em seus produtos por meio do Microsoft Copilot, demonstrando a capacidade da empresa de se posicionar em mais uma transformação digital, a da IA.

Atualmente, a empresa teve um lucro de US\$ 24,1 bilhões, com uma alta de 10% de suas ações, conforme explica Inteligência Financeira (2025), e com um valor de mercado de US\$ 3,05 trilhões. Seu CEO, Nadella, informou que “estamos inovando em toda a nossa pilha

tecnológica e ajudando os clientes a desbloquear o retorno completo sobre o investimento em IA para capturar a enorme oportunidade à frente”.

4.4 Google

O Google foi fundado em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford. Curiosamente, a empresa nasceu a partir de um projeto acadêmico cujo objetivo era criar um mecanismo de busca mais eficiente do que os existentes na época. O mecanismo foi inicialmente chamado de Backrub e utilizava um algoritmo inovador chamado PageRank, que classificava as páginas com base em sua relevância e no número de links recebidos. Com o sucesso da ferramenta, a empresa foi oficialmente registrada como Google Inc., nome inspirado no termo matemático “googol”, que representa o número um seguido de cem zeros.

Conforme informa Think with Google (s.d.), o Google também vem, desde seu surgimento, se adaptando às mudanças e impactando o mercado de tecnologia com suas inovações disruptivas. Desde o início, a empresa revolucionou a internet ao introduzir produtos e serviços além de seu mecanismo de busca. Com essa abordagem, cresceu rapidamente e se tornou referência em inovação tecnológica, expandindo sua atuação para a publicidade digital, e-mails, mapas, sistemas operacionais móveis, computação em nuvem e, mais recentemente, inteligência artificial.

Em resumo, nos anos 1990 a empresa lançou seu buscador, o Google Search, e o Google Ads, sua plataforma de publicidade, atualmente uma das principais fontes de receita da empresa. Nos anos 2000, houve o lançamento do serviço de e-mail Gmail, da plataforma Android, do Google Maps e do Google Earth, a aquisição do YouTube e o lançamento do navegador Google Chrome. A década de 2010 foi voltada à consolidação e ao avanço em algumas tecnologias, como o Google Wallet (carteira digital), o Google Drive (armazenamento na nuvem), o Google Assistant (assistente virtual baseado em IA), o Google Cloud e o Google

Duplex (IA voltada a chamadas telefônicas naturais). A partir de 2020, surgiram mais inovações, com o lançamento do Bard (concorrente do ChatGPT), atualmente chamado Gemini, avanços na computação quântica e a aplicação de IA nos produtos Google Search, Google Cloud e na suíte de escritório Google Workspace.

No contexto do ambiente voltado à inovação, Pereira et al. (2011) destacam que a empresa proporciona um ambiente de trabalho flexível e estimulante, denotando que o Google acredita que a liberdade criativa e a ausência de pressões excessivas permitem que seus funcionários desenvolvam novas ideias e soluções. Os autores acreditam, ainda, que esse modelo incentiva o surgimento de projetos inovadores dentro da própria companhia, garantindo que a criatividade seja um elemento central no desenvolvimento de seus produtos e serviços. Além disso, o Google promove políticas internas que visam otimizar seus processos, buscando sempre o bem-estar e a produtividade de seus colaboradores.

Atualmente, a empresa teve fortes resultados no quarto trimestre, impulsionados por IA, com lucro operacional subindo 31% e receita consolidada de US\$ 96,46 bilhões no período (Exame, 2025), e um valor de mercado avaliado em US\$ 2,106 trilhões.

5 O Impacto da Transformação Digital

Para Westerman et al. (2011), a transformação digital (TD) visa melhorar o desempenho das organizações por meio da otimização de processos, da criação de novos modelos de negócios e da transformação da experiência do cliente. Complementando, em Embrapa (2024), a TD é ampliada como um processo de mudança fundamental nas empresas e na sociedade, impulsionado pelo uso de tecnologias digitais. Cabe informar que a TD não se limita à implementação de novas tecnologias, mas também à reestruturação das organizações para que possam aproveitar ao máximo as oportunidades que essas tecnologias oferecem.

A otimização de processos é outra possibilidade no contexto da transformação digital, por meio da automação e da digitalização. A implementação de sistemas do tipo ERP

(Enterprise Resource Planning), por exemplo, possibilita ganhos significativos em eficiência e qualidade nos processos transacionais, financeiros e na cadeia de suprimentos.

Ainda nesse contexto, a transparência operacional e a tomada de decisões são outros aspectos beneficiados pela transformação digital, de modo que se possibilita às empresas transformarem seus modelos de negócio, criando formas de entregar valor aos seus clientes. Isso pode gerar a oferta de novos produtos e serviços, a criação de novos canais de distribuição, a expansão para novos mercados ou o uso de novas formas de monetização, por exemplo (Westerman et al., 2011).

Como atualmente o foco no cliente é imprescindível, a transformação digital permite que as empresas melhorem a experiência do cliente por meio da personalização, da comunicação multicanal e do atendimento self-service. O uso de dados para entender melhor as necessidades e preferências dos clientes e oferecer produtos e serviços mais adequados é outro impacto ao se iniciar uma jornada de TD.

Cabe ressaltar que, para uma transformação digital ocorrer, ela necessita da integração de quatro componentes: informação, computação, comunicação e conectividade, afirma Westerman et al. (2011), pois isso resulta em uma capacidade maior de as empresas se adaptarem às mudanças do ambiente e melhorarem continuamente.

Por fim, a informação é o combustível principal da TD, pois permite que as empresas entendam melhor seus clientes, seus processos e o mercado em que atuam. A computação fornece a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados, que podem ser usados para otimizar processos e tomar decisões mais assertivas. A comunicação permite que as companhias interajam com clientes, funcionários e parceiros de forma mais eficiente e eficaz, incluindo canais digitais, o que a torna mais rápida, personalizada e interativa. E, não menos importante, a conectividade permite que as empresas operem em tempo real, aumentando sua

agilidade e flexibilidade, integrando dispositivos e sistemas e possibilitando o monitoramento e o controle de equipamentos e processos da organização.

6 Considerações Finais

Em suma, o empreendedorismo corporativo e a inovação são elementos cruciais para o sucesso empresarial no cenário atual, caracterizado por mudanças rápidas e por um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo. As organizações que buscam se destacar e prosperar nesse ambiente devem adotar uma postura proativa em relação à inovação e ao empreendedorismo corporativo, promovendo uma cultura interna que valorize a criatividade, a experimentação e a busca por novas oportunidades.

Dessa forma, o presente estudo destacou a importância da inovação e do empreendedorismo corporativo como fatores determinantes para o sucesso e a longevidade das organizações em um cenário de constantes mudanças tecnológicas e mercadológicas. Demonstrou-se ainda que organizações inovadoras não apenas adotam novas tecnologias, mas também reestruturam seus processos internos e sua cultura organizacional para fomentar a criatividade, o intraempreendedorismo e a busca contínua por soluções inovadoras. Verificou-se que empresas como Embrapa, Apple, Microsoft e Google se destacaram e sobreviveram às mudanças ocorridas nos últimos vinte anos por integrarem a inovação em seus modelos de negócio, resultando em crescimento sustentável e adaptação eficaz às transformações digitais. Portanto, a inovação, quando alinhada a estratégias bem definidas e à cultura empresarial, consolida-se como um diferencial competitivo essencial.

Por fim, o atual trabalho observou que a liderança organizacional e a cultura de inovação desempenham funções centrais no sucesso da transformação digital e do empreendedorismo corporativo. Constatou-se que líderes que fomentam a criatividade, incentivam a experimentação e promovem um ambiente colaborativo tendem a impulsionar suas organizações para a vanguarda da inovação. Desta maneira, os resultados deste estudo

reforçam que a inovação contínua, aliada à transformação digital, é o caminho mais eficaz para o crescimento sustentável e a consolidação de uma empresa no mercado global.

Referências

- Buccelli, D. O., Costa Neto, P. L. O., & Vendrametto, O. (2014). As empresas mais inovadoras: uma análise sob a ótica das teorias organizacionais. *Revista GEINTEC*, 4(2), 940–954.
<https://www.academia.edu/34914989>
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). (2023). *Balanco social Embrapa 2023*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/balanco-social-2023>
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). (2024). *Plano diretor da Embrapa: 2024–2030*. Embrapa. <https://www.embrapa.br/plano-diretor>
- Exame. (2025). *Google tem resultados fortes no 4º tri, impulsionado por IA, mas vendas decepcionam*. Exame. <https://exame.com/invest/mercados/google-tem-resultados-fortes-no-4o-tri-impulsionado-por-ia-mas-vendas-decepcionam/>
- G1. (2024). *Apple se aproxima de US\$ 4 tri em valor de mercado*. G1 Tecnologia. <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/12/23/apple-se-aproxima-de-us-4-tri-em-valor-de-mercado.ghtml>
- G4 Educação. (s.d.). *Estudo de caso: Microsoft*. G4 Educação. <https://g4educacao.com/blog/estudo-de-caso-microsoft>
- Inteligência Financeira. (2025). *Microsoft registra lucro no 2º trimestre fiscal de 2025 e supera expectativas do mercado*. Inteligência Financeira. <https://inteligenciafinanceira.com.br/mercado-financeiro/acoes/microsoft-lucro-2o-tri-fiscal-2025/>
- Matos, R. G. (2013). *Marketing e identidade corporativa: análise das estratégias da Apple*. Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

- Miguez, V. B., & Lezana, A. G. R. (2017). Empreendedorismo e inovação: a evolução dos fatores que influenciam o empreendedorismo corporativo. *Navus*, 8(2), 112–132. <https://navus.sc.senac.br/navus/article/view/624/pdf>
- Pereira, S., Castro, J. P. S., & Vieira, T. A. O. (2011). Inovação, eficiência e eficácia na gestão de sistemas produtivos: um estudo de caso na Google. In *Anais do XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção*. ABEPRO.
- Prakash, D., Bisla, M., & Rastogi, S. G. (2021). Entendendo o estilo de liderança autêntico: a abordagem de Satya Nadella, da Microsoft. *Open Journal of Leadership*, 10(2), 95–109. <https://doi.org/10.4236/ojl.2021.102007>
- PwC Brasil. (2013). *Inovação revolucionária: estratégia de crescimento*. PricewaterhouseCoopers Brasil.
- Silva, E. M., Silva, D. M., Martins, L. S., Barreto, J. P. M., & Carvalho, M. B. (2015). O empreendedorismo corporativo e a inovação nas organizações. *Cadernos de Graduação – Ciências Humanas e Sociais Unit*, 2(3), 151–166.
- Think with Google. (s.d.). *Inovação se faz em casa*. Think with Google. <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/estrategias-de-marketing/apps-e-mobile/inovacao-se-faz-em-casa/>
- Westerman, G., Calmédjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). *Digital transformation: a roadmap for billion-dollar organizations*. MIT Center for Digital Business & Capgemini Consulting.